

Посухи - це тривалий період часу, коли води не вистачає для звичайних потреб сільського господарства.

Український гідрометеорологічний інститут сумісно з IBM Research, Texas A&M Agrilife Research, створюють проєкт спрямований на створення системи прогнозу посухи 🌱💧. Цей інструмент буде відкритим і безкоштовним.

Просимо вас долучитись до опитування. Ваші відповіді допоможуть нам зробити користь і зручну платформу 🤝. Опитування займе приблизно ⌚ 15 хв. Відповіді анонімні.

Дякуємо за участь!

~~Зірочка (*) указує, що запитання обов'язкове~~

Загальні питання

Цей розділ про вас і вашу діяльність. Він потрібен, щоб ми могли проаналізувати географію респондентів(вас), напрямки діяльності та потреби.

1. Ваш вік

Виберіть лише один варіант.

- 18-30 років
- 31-45 років
- 46-60 років
- Більше 60

2. Місце проведення діяльності (Можна обрати декілька варіантів)

Виберіть усе, що підходить.

- Вінницька область
- Волинська область
- Дніпропетровська область
- Донецька область
- Житомирська область
- Закарпатська область
- Запорізька область
- Івано-Франківська область
- Київська область
- Кіровоградська область
- Луганська область
- Львівська область
- Миколаївська область
- Одеська область
- Полтавська область
- Рівненська область
- Сумська область
- Тернопільська область
- Харківська область
- Херсонська область
- Хмельницька область
- Черкаська область
- Чернівецька область
- Чернігівська область
- Автономна Республіка Крим

Деталі фермерської діяльності

Тут ми просимо більш детально відповісти на питання про діяльність, якою ви займаєтесь

3. Сфера Вашої діяльності *

Виберіть усе, що підходить.

- Зернові культури
- Технічні культур
- Олійні культури
- Фрукти
- Квіти, трави
- Тваринництво
- Змішане фермерство
- Інше: _____

4. Ваша роль в діяльності

Виберіть лише один варіант.

- Фермер, власник с/г господарства
- Фермер, агроном, найманий працівник
- Управлінець в агросекторі, не займаюьсь безпосередньо фермерством
- Інше: _____

5. Розмір господарства (власного, або на якому проводите діяльність) *

Виберіть лише один варіант.

- Малі фермерські господарства до 50 гектарів землі
- Середні фермерські господарств від 50 до 200 гектарів землі
- Великі фермерські господарства понад 200 гектарів землі

6. Ваш досвід фермерської діяльності

Виберіть лише один варіант.

- 1-3 роки
- 4-10 років
- 11-20 років
- більше 20

7. Чи знаєте ви, який у вас тип ґрунту серед перелікованих? *

Виберіть лише один варіант.

- Так, знаю, один з перерахованих у мене (Дерново-підзолисті ґрунти, Опідзолені ґрунти, Коричневі гірські ґрунти, Лучно-буроземні ґрунти, Дерново-буроземні ґрунти, Бурі гірсько-лісові ґрунти, Буроземно-підзолисті ґрунти, Гірські лучні ґрунти, Дернові ґрунти, Ґрунти подів і западин, Солонці і солончаки, Болотні ґрунти, торфовища, Лучні ґрунти, Каштанові ґрунти, Лучно-чорноземні ґрунти, Чорноземи, Реградовані ґрунти, Опідзолені ґрунти)
- Мого типу немає в перелікованих
- Не знаю

Про посухи

Ми би хотіли дізнатись, на скільки тема посух актуальна для вас і на скільки ваша діяльність залежить від посух.

8. На скільки ви цікавились впливом посух на вашу діяльність до сьогодні?

Виберіть лише один варіант.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Нав Цікавлюсь, вивчаю, як їх подолати

9. Яке Ваше основне джерело зрошення?

Виберіть лише один варіант.

- Опади
- Ґрунтові води
- Річка, скважина
- Водосховище
- Штучна подача води на ґрунт
- Відсутнє
- Інше: _____

10. Як Ви сьогодні отримуєте інформацію про прогноз погоди?

Виберіть лише один варіант.

- Вебсайти, мобільні застосунки
- Власна служба, метеоролог
- Місцевий гідромецентр
- Телеграм канали, інші месенджери, соц.мережі
- Радіо/телебачення
- Колеги/співробітники
- Інше: _____

11. Як Ви сьогодні отримуєте інформацію про посухи? (Можна обрати декілька варіантів)

Виберіть усе, що підходить.

- Власна служба, метеоролог, агроном
- Телеграм канали, інші месенджери, соц.мережі
- Радіо/телебачення
- Колеги/співробітники
- Інше: _____

12. Як часто ви аналізуєте інформацію про погоду/посухи?

Виберіть лише один варіант.

- За потреби
- Щодня
- Щотижня
- Щомісяця, або рідше

13. Які Ваші найбільші виклики, труднощі пов'язані з посухою? (Можна обрати декілька варіантів)

Виберіть усе, що підходить.

- Нестача води для зрошення
- Зменшення врожаю
- Фінансові наслідки
- Здоров'я та годівля худоби
- Відсутність надійної інформації
- Інше: _____

14. Якщо ви знаєте заздалегідь, що на літо прогнозуються аномальні посухи на ваших полях, чи змінете ви рішення щодо посіву *

Виберіть лише один варіант.

- Так
- Ні, але почну заздалегідь шукати рішення, щоб мінімізувати негативні наслідки
- Ні, діятиму, як задумав, за будь якого прогнозу
- Можливо

15. Яке “заздалегідь” вам потрібне, якщо відповідь ТАК?

Виберіть лише один варіант.

- Достатньо за 2-3 місяці
- Потрібно вже восени-взимку, щоб все організувати
- Не планую так далеко наперед, якщо знатиму за 1-2 тижні - цілком встигну запобігти шкоді
- Інше: _____

16. Як ви вважаєте, чи достатньо знати прогноз погоди, щоб оцінити майбутні посухи?

Виберіть лише один варіант.

- Так, достатньо лише прогнозу погоди
- Так, але ще орієнтуюсь на рівень ґрунтових вод
- Ні, недостатньо

Ваш досвід як користувача

Цей розділ допоможе нам з'ясувати, що для вас потрібно і зручно

17. Чи використовуєте Ви на сьогодні які-небудь онлайн-платформи чи мобільні додатки, пов'язані з фермерством?

Виберіть лише один варіант.

Так

Ні

18. Якщо Ваша відповідь "Так", будь ласка, поділіться, якими

19. Яка інформація була б для Вас найціннішою (дивились в першу чергу) на платформі прогнозування посух? (Можна обрати декілька варіантів)

Виберіть усе, що підходить.

Поточний стан, на сьогодні

Короткотривалий прогноз 7-14 днів

Довготривалий прогноз до 3 місяців

Прогноз на довше 3 місяців

Рівень вологості ґрунту

Рівень запасу води

Рекомендації, поради щодо конкретних станів

Інше: _____

20. Які функції або інструменти інтерфейсу (зовнішнього вигляду) зробили б онлайн-платформу посухи корисною для Вас? (Можна обрати декілька варіантів) *

Виберіть усе, що підходить.

- Задати період (наприклад на 1 тиждень, на 10 днів)
- Історичні дані попередніх періодів, щоб зробити висновки і попередити негативний вплив
- Можливість обрати параметри/налаштування (тип ґрунту, вибір висоти шару, інше)
- Можливість обрати/знайти власну ділянку
- Налаштування візуалізації даних (колірна схема, прозорість зон, що позначають рівень посухи)
- Архів попередніх звітів/пошуків (Історія звітів, які ви дивились раніше)
- Дані про вологість і температуру ґрунту
- Не готовий відповісти

21. Ситуація: вам потрібно оцінити вплив посух на вашому полі через 7 днів. На якій з представлених мап було б зручно/простіше зрозуміти (зараз для розуміння додана мапа України, але на платформі буде можливість наближати мапу)) *

Виберіть лише один варіант.

Мапа з адмін. регіонами

Мапа з зонуванням

Мапа з пікселями

22. Якщо припустити, що на мапі немає можливості шукати через пошук, немає кнопки місцезнаходження, і потрібно масштабувати її, щоб знайти Ваш дім/поле/ділянку. На який параметри ви б орієнтувались одразу?

Виберіть лише один варіант.

- Річки
- Автошляхи
- Рельєф
- Підпис адміністративних одиниць, вулиць
- Інше: _____

23. Який вигляд мапи ви зазвичай обираєте при користуванні

Виберіть лише один варіант.

Базова, без вулиць, лише райони, зони

Детальна з вулицями, закладами, установами

Ландшафтна

Пейзаж

Топографічна

24. Ситуація: вам потрібно порівняти прогноз погоди на завтра в Києві і Чернігові. Який варіант даних вам сприйняти легше/зручніше? *

Виберіть лише один варіант.

На мапі, графічно

З іконками, графічно

В Чернігові завтра сонячно,
вдень **-1 +1**, вночі **-2 -4**

В Києві завтра похмуро без опадів,
вдень **0 +2**, вночі **-2 -4**

Текстовий опис

Стовбчаста діаграма

Мені цілком зрозуміло будь-який спосіб

25. **Мапи в яких застосунках/сайтах вам зручні і знайомі? (за можливості, напишіть декілька, наприклад, googlemaps)**

Заключні питання

26. **Що ви б могли додати, а ми не спитали?**

27. Чи можемо вас просити взяти участь у тестуванні демо-версії платформи?

Виберіть лише один варіант.

Так

Ні

28. Якщо ви обрали так, залиште будь ласка будь-які координати, щоб ми могли з вами зв'язатись. (email, нік соц.мереж, телефон)

Якщо ви готові нам допомогти ще раз, і протестувати платформу, але не хочете залишати дані в формі - прохання дати про це знати nataliia.nikitenko@uhmi.org.ua, або +380637890772 (Дзвінок, SMS, Viber, Telegram) [instagram.com/nikitenko__nataliia/](https://www.instagram.com/nikitenko__nataliia/)

Дякуємо за ваш час! Разом з Вами ми допомагаємо фермерам України мінімалізувати шкідливий вплив посух, підвищити врожай і оптимізувати діяльність уцілому! ❤️

Компанія Google не створювала цей вміст і не підтримує його.

Google Форми

